

XORIJIY TIL (INGLIZ TIL)NI KASBGA YO'NALTIRIB O'QITISHDA ZAMONAVIY METODLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

ВАЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (АНГЛИЙСКОМУ)

IMPORTANCE OF USING MODERN METHODS IN PROFESSIONAL TEACHING A FOREIGN LANGUAGE (ENGLISH)

Xolxodjaeva Dilfuza Shoakrom qizi

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
Professional ta'limni rivojlantirish instituti 1 kurs tayanch doktoranti
dilfuzaxolxodjaeva5@gmail.com

Annotatsiya: Bu maqolada mamlakatimizda xorijiy tillarni puxta va mukammal o'rgatish hamda o'rganish uchun kerakli bo'lgan zamonaviy metodlar va ulardan keng foydalanishning ahamiyati ko'rsatib o'tilgan.

Annotation: This article shows the importance of modern methods and their wide use, which are necessary for thorough and perfect teaching and learning of foreign languages in our country.

Аннотация: В данной статье показана важность современных методов их широкого использования, которые необходимы для тщательного и совершенного преподавания и изучения иностранных языков в нашей стране.

Kalit so'zlar: Chet tili, o'yin, innovatsion texnologiya, texnologik vositalar, usullar, metodlar

Key words: Foreign language, game, innovative technology, technological tools, methods,

Ключевые слова: Иностранный язык, игра, инновационная технология, технологические средства, приемы.

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgandan so'ng, xorijiy tillarini o'rganishga qiziqish oshdi va yoshlar uchun ko'plab imkoniyatlar yaratib berildi

Bu ham albatta, bejiz emas jahonning yetakchi rivojlangan mamlakatlar tajribasida ingliz tilini halqaro muloqot tili sifatida qo'llash barcha sohalarida muvafaqqiyatlar garovi sifatida alohida e'tirof etilmoqda. Amalga oshirilayotgan xorijiy tilni o'qitish ta'limshunosligiga oid davlat siyosatining ustuvor vazifalaridan biri professional ta'lim muassasalarida zamonaviy texnologiyalar asosida ingliz tilini kasbga yo'naltirib o'qitish bilan belgilanadi. Professional ta'lim muassasalarida o'quvchilarga ingliz tilini kasbga yo'naltirib o'qitish mazmunini halqaro standart talablariga muvofiq rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Jahon amaliyotida professional ta'lim muassasalarida ingliz tilini o'qitishda zamonaviy metodlar va texnologiyalardan foydalanish masalalari va o'qitish jarayonida ko'nikmalar integratsiyasiga qaratilgan ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Jumladan, mamlakatimizda professional ta'lim muassasalarida CLIL (Stand for Content and Language Integrated Learning), STEM (Science, Technology, Engineering, Math), EGP (English for General Purposes), EAP (English for Academic Purposes), ESP (English for Specific Purposes) maqsadlarida ingliz tilini o'qitish bo'yicha olib borilayotgan ilmiy tadqiqot ishlari alohida ahamiyatga egadir. Buning uchun xorijiy tajribalarni o'rganish va hamkorlik tadqiqotlarini olib borish zaruriyatga aylanganini alohida e'tirof etish zarur.

Xususan, AQSh, Rossiya, Xitoy, Koreya, Buyuk Britaniya kabi rivojlangan mamlakatlar tajribasi texnika yo'nalishidagi talabalarga axborot texnologiyalari yordamida o'quv jarayoniga interfaol metodlarni tadbiiq qilish bo'yicha juda kup ilg'or tadqiqotlar olib borilmoqda.

Bu esa o'z navbatida yoshlarga yana bir qulaylikdir, ushbu maqolada xorijiy tillarni o'rganishga harakat qilayotgan yoshlar uchun ba'zi metodlarni ko'rib o'tamiz. Avvalo metod nima ekanligini ko'raylik. "Metodika" atamasi tor ma'noda ta'limning konkret dars jarayoni bilan bog'liq tushunchani anglatadi. Mashg'ulotlarni rejalashtirish va o'quv materiallarini tayyorlash bilan bog'liq bo'lgan ko'rsatmalarni qamrab oluvchi boshqariladigan dars jarayoni sifatida talqin etiladi. "Metod" atamasi keng ma'noda o'quv materialini tanlash, tabaqalash va taqsimlanishni nazarda tutadi.[1] Xorijiy tillarni o'rganish faqat aqliy tarbiya vositasi emas, balki o'zga madaniyat ta'limiy boyliklari va qadriyatlari bilan tanishish va ularni o'z madaniy hayotiga tadbiiq qilish orqali kishi shaxsining shakllanish jarayoni hisoblanadi. Yevropada xorijiy tillarni o'rganish uzoq vaqt

yuqori darajadagi ta'lim olishda imtiyoz sanaladi va jamoat maktablarida imtiyozga ega bo'lgan kishilarni tarbiyalash deb qaraladi.[2, 14b] Zamonaviy metodlar va innovatsion texnologiyalarning o'rni va roli benihoya kattadir. Xorijiy tillarni xususan , ingliz tilini o'rgatishning bir nechta samarali usullari mavjud. Jumladan, dars jarayonida ingliz tilidagi video roliklar, dialoglar kino yoki multfilmlarni ko'rsatish , ancha ana'naviy usul hisoblangan magnitofon va CD lardan foydalanish mumkin. Bu texnik vositalardan foydalanish o'quvchilarning chet tili o'rganish jarayonini qiziqarliroq va samaraliroq bo'lishini ta'minlaydi. Ingliz tilini o'rgatishda zamonaviy metodlarning ahamiyati beqiyos. Shu o'rinda hozirgi davrda keng qo'llanilayotgan bir nechta metodlardan foydalanib kelinmoqda. [3, 40-bet]

1. "B-B-B" (bilamiz, bilishni xoxlaymiz, bildik) metodi- bu usul dars jarayonida o'quvchilarning matnni tushinishini, uni tahlil qilish qobiliyatining o'sishi uchun kerakli usul hisoblanadi.

2. "Aqliy hujum" (Brainstorming) metodi - g'oyalarni generatsiya qilish metodi hisoblanadi. Bu usulning mohiyati o'quvchilarda jamoa hamkorligi asosida muammo yechish jarayonlarini vaqt bo'yicha bir qancha bosqichlarga : g'oyalarni generatsiyalash, ularni tanqidiy va konstruktiv holatda ishlab chiqishdan iboratdir.

3. "Muammoli vaziyat yechimi" (Creative Problem Solving) metodi- bu usulni qo'llash uchun hikoyaning boshlanish qismi o'qib beriladi va uning yakunlovchi qismini topish o'quvchilar hukmiga havola qilinadi. Bu usul o'quvchida fikrlash qobiliyatining rivojlanishiga yordam beradi.

4. "Tezkor savol" (Quick answers) metodi- bunda o'quvchilarga o'tilgan mavzu yuzasidan savol beriladi. Bu metod o'tilgan dars samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

5. "Pantomima" (Pantomime) metodi - turli xildagi so'zlarni imo-ishoralar orqali tushuntirish. Bu usul juda qiyin mavzular tushuntirilishi kerak bo'lgan darsda yoki yozma mashqlar bajarib o'quvchilar charchagan paytlarida foydalanilsa maqsadga muvofiq bo'ladi.

6. "Hikoya zanjiri" (A chain story) metodi- biror bir hikoyani aytib beriladi. Bu metod o'quvchilarning og'zaki nutqini rivojlantiradi.

7. "Rasmlar so'zlaganda" (When pictures speak) metodi- usuli ancha qulay bo'lib, ingliz tilini o'rgatishda, o'quvchilarning og'zaki nutqini rivojlantirishda yordam beradi, buning uchun mavzuga aloqador rasmlardan foydalanish lozim.

8. "Kviz kartochkalar" (Quiz cards) metodi- bunda o'quvchilarning soniga qarab kartochkalar tarqatiladi va hamma o'quvchilarlar bir vaqtda darsda ishtirok etishini ta'minlaydi, bu esa vaqtni ancha tejaydi.

9. "Klaster" metodi- klasterlarga ajratish o'quvchilarga biror bir mavzu yuzasidan erkin va ochiq tarzda fikr yuritishga yordam beradigan pedagogik strategiyadir. Bu metod asosan yangi fikrlarni uyg'otish, mavjud bilimlarga yana yangi fikr qo'shish uchun samarali usuldir.

10. "Insert" metodi- bunda o'quvchilarga biror matn yoki hikoya taqdim etiladi va o'quvchilardan uni qayta gapirib berishni talab etiladi. Bu usul matn bilan ishlanganda faollikni, kuzatuvchanlikni va tushunishni qo'llab-quvvatlash uchun kuchli metod hisoblanadi. [4]

Xulosa qilib aytganda, bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan davrda xorijiy tillarni o'rgatishga ehtiyoj yuqori bo'lgan bir davrda, ta'lim jarayonida zamonaviy metodlardan, innovatsion ta'lim texnologiyalaridan unumli foydalanish bu jarayonni tez va samarali bo'lishiga olib keladi. Xususan, texnologik vositalar chet tili o'rganishning har bir ko'nikmalari (o'qish, yozish, tinglab tushunish va gapirish)ga qo'l keladi. Bular sababli yoshlarga xorijiy tillarni mukammal o'rgatishda vatanimiz ravnaqiga hissa qo'shishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Bekmurodova U.B, "Ingliz tilini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish" mavzusida referat., Toshkent 2012-yil.
2. Yoqubov I. "Ingliz tili o'qitish metodikasi", (o'quv qo'llanma). T.: Sharq 2003-yil 14- bet
3. Xatamova N.Q., Mirzayeva M.N. "Ingliz tili darslarida qo'llaniladigan interfaol usullar" (uslubiy qo'llanma), Navoiy. 2006, 40 – bet
4. Zayniddin Sanaqulov. Chet til o'qitish metodikasida zamonaviy metodlar (maqola) Academic research in educational sciences 2021-yil 38 -bet